

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Якубов Бахтиёр Султонназирович
Doctor of Philosophy
Сейтов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
Национальный университет Узбекистана

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615905>

АННОТАЦИЯ

В Узбекистане политологические исследования участия различных слоев населения усиливаются в последние годы на основе различных взглядов на эти процессы. Одним из важных аспектов изучения выступает гендерная составляющая общественного участия граждан в политике. В данной статье проанализирована роль и место партий в процессах активного участия женщин в политической жизни страны на примере УзЛиДеП. Так, эта партия сторонник последовательной интеграции женщин в политику и ее институты. Одним из важных трендов в деятельности политических партий Узбекистана является деятельное содействие в расширении и реализации возможностей и деловых навыков женщин, повышения их роли путем активного вовлечения во все сферы общественной жизни для обеспечения всестороннего и равного участия в принятии решений по экономическим, социальным, культурным и политическим вопросам, а также устранение всех возможных препятствий в этом. В частности, в структуре УзЛиДеП действует «Женское крыло», которым осуществляется целый комплекс мер, содействующих реализации гендерной политики. Особое внимание в партии уделяется формированию у женщин либерально-демократического мышления и развития духовного мировоззрения, широкой пропаганде среди них сути и значения социально-экономических реформ. В деятельности «Женского крыла» широко используются различные современные инновационные формы организации системного диалога с населением и обеспечения тесной связи с электоратом партии.

Ключевые слова: политология, политическая партия, участие, гендер, УзЛиДеП, Женское крыло, интеграция, расширение возможностей, комплекс, меры, либерально-демократическое мышление, системный диалог.

Yakubov Bakhtiyor Sultonnazirovich
Doctor of Philosophy
Seitov Azamat Pulatovich
sotsiologiya fanlari doktori
O'zbekiston Milliy universiteti

O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLARINING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH JARAYONLARIDA SIYOSIIY PARTIYALAR

ANNOTATSIYA

O'zbekistonda aholining turli so'zlarining ishtiroki bo'yicha siyosiy tadqiqotlar so'nggi yillarda ushbu jarayonlarga turli qarashlar asosida kuchaytirilmoqda. Tadqiqotning muhim jihatlardan biri fuqarolarning siyosatda ijtimoiy ishtirok etishining gender tarkibiy qismidir. Mazkur maqolada O'zLiDeP misolida xotin-qizlarning mamlakat siyosiy hayotidagi faol ishtiroki jarayonlarida partiyalarning o'rni va roli tahlil qilindi. Shunday qilib, bu partiya ayollarning siyosatga va uning institutlariga izchil integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda har tomonlama va teng ishtirok etishni ta'minlash uchun xotin-qizlarning imkoniyatlari va ishbilarmonlik ko'nikmalarini kengaytirish va amalga oshirishda, ijtimoiy hayotning barcha sohalariga faol jalb qilish orqali ularning rolini oshirishda, shuningdek, bu boradagi barcha to'siqlarni bartaraf etishda O'zbekiston siyosiy partiyalari faoliyatida muhim tendensiyalardan biri hisoblanadi. Xususan, O'zLiDeP tarkibida "ayollar qanoti" faoliyat ko'rsatmoqda, bu esa gender siyosatini amalga oshirishga ko'maklashuvchi bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Partiyada xotin-qizlarda Liberal-demokratik tafakkurni shakllantirish va ma'naviy dunyoqarashni rivojlantirishga, ular orasida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning mazmun-mohiyatini keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Ayollar qanoti" faoliyatida aholi bilan tizimli muloqotni tashkil etish va partiya elektorati bilan yaqin aloqani ta'minlashning turli zamonaviy innovatsion shakllaridan keng foydalanilmoqda.

Kalit so'zlar: siyosatshunoslik, siyosiy partiya, ishtirok etish, gender, O'zLiDeP, ayollar qanoti, integratsiya, imkoniyatlarni kengaytirish, kompleks, chora-tadbirlar, Liberal-demokratik fikrlash, tizimli muloqot.

Yakubov Bakhtiyor Sultonnazirovich

Doctor of Philosophy

Seitov Azamat Pulatovich

doctor of sociological sciences

National University of Uzbekistan

POLITICAL PARTIES IN THE PROCESS OF INCREASING THE PUBLIC ACTIVITY OF WOMEN IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

In Uzbekistan, political science studies of the participation of different words of the population have been intensifying in recent years on the basis of different views on these processes. One of the important aspects of the study is the gender component of public participation of citizens in politics. This article analyzes the role and place of parties in the processes of active participation of women in the political life of the country using the example of UzLiDeP. Thus, this party is a supporter of the consistent integration of women into politics and its institutions. One of the important trends in the activities of political parties in Uzbekistan is active assistance in expanding and realizing the opportunities and business skills of women, enhancing their role through active involvement in all spheres of public life to ensure full and equal participation in decision-making on economic, social, cultural and political issues, as well as the elimination of all possible obstacles in this. In particular, in the structure of UzLiDeP there is a "Women's Wing", which implements a whole range of measures to promote the implementation of gender policy. Particular attention in the party is paid to the formation of women's liberal-democratic thinking and the development of a spiritual worldview, broad propaganda among them of the essence and significance of socio-economic reforms. In the activities of the "Women's Wing", various modern innovative forms of organizing a systemic dialogue with the population and ensuring close ties with the electorate of the party are widely used.

Key words: political science, political party, participation, gender, UzLiDeP, Women's wing, integration, empowerment, complex, measures, liberal-democratic thinking, systemic dialogue.

Введение.

Гендерное равенство, одно из важнейших прав человека, играет ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала на основе устойчивого развития. Это связано с тем, что примерно половина всего человечества состоит из женщин. Учеными во всем мире доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает рост продуктивности и экономический рост [8].

Однако, все еще предстоит пройти определенный путь для достижения полного равенства мужчин и женщин с точки зрения их прав и возможностей. Доля женщин в национальных парламентах в среднем составляет менее четверти, а в советах директоров - и того меньше. Крайне важно покончить с гендерным насилием во всех его проявлениях, обеспечить равный доступ женщин и девочек, мужчин и мальчиков к образованию, здравоохранению, экономическим ресурсам и создать равные возможности для участия в политической жизни.

Широкое признание права женщин в сфере политики и борьба с дискриминацией получила с возникновением ООН, в Уставе которой было отмечено положение о равноправии мужчин и женщин. Также в 1952 году была принята Конвенция о политических правах женщин, согласно которой женщинам принадлежит право избирать, быть избранными на всех выборах, занимать должности общественно-государственной службы и выполнять все общественно-государственные функции, установленные национальным законом на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации [16].

Далее в 1967 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации в отношении женщин, а в 1979 г. - Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, согласно которой на государства - участников международных пактов о правах человека «возлагается обязанность обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами» [16].

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев на двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан: «В нынешнюю эпоху глобализации защита прав и свобод, законных интересов женщин приобретает еще более актуальное значение. Требованием времени становится повышение их социально-экономической и политико-правовой активности» [1].

Одним из важных трендов в деятельности политических партий, в том числе, в Узбекистане, является деятельное содействие в расширении и реализации возможностей и деловых навыков женщин, повышения их роли путем активного вовлечения во все сферы общественной жизни для обеспечения всестороннего и равного участия в принятии решений по экономическим, социальным, культурным и политическим вопросам, а также устранение всех возможных препятствий в этом [25].

Все это в полной мере отвечает уставным задачам Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана (далее УзЛиДеП), в первую очередь, в части содействия в дальнейшем расширении участия женщин в общественной жизни и принятии решений [6].

Партия была создана в 2003 году, как общенациональная политическая организация, выражающая и защищающая законные интересы среднего класса, представителей малого бизнеса, предпринимателей и фермеров - класса собственников, деловых людей [4].

Принятие Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах, разработанной на основе Предвыборной программы Ш.М.Мирзиёева стало важной вехой в жизни нашего общества.

Основываясь на данном важнейшем документе, партия поставила перед собой целевую задачу - обеспечить последовательное вхождение Узбекистана в число 50 развитых, конкурентоспособных демократических государств мира с устойчиво развивающейся экономикой, «экономикой знаний», динамичное продвижение страны по пути инновационного развития, формирования «информационного общества». Очевидно, что без

решения вопроса активного участия женщин в общественно-политической жизни страны достичь этого не представляется возможным.

Обзор литературы.

Вопрос участия женщин в политической жизни имеет несколько измерений. Ряд исследователей отмечают, что несмотря на антидискриминационную политику, проводимую на всех уровнях властных отношений, включая глобальный, женщины все еще менее успешны в политической сфере. Другие исследователи затрагивают особенности гендерного измерения функционирования и развития политических институтов, например, насколько «гендерны» формальные структуры и неформальные «правила игры», и как воспроизводится гендерный институциональный властный порядок [26].

В развитии теоретического осмысления политического участия женщин можно отметить постепенное сокращение определенного разрыва между общей теорией политики и концептуальными моделями политического участия женщин. Так, в Западной Европе и США все более расширяется взаимодействие теории и гендерных исследований [18]. В Республике Узбекистан становление данного научного направления приходится на конец XX - начало XXI века, хотя многие проблемы участия и деятельности женщин поднимались и в работах до обретения Независимости.

Условно выделим такие основные направления политической науки, в которых так или иначе ставится проблема политического участия женщин. Основное направление политической науки ранее характеризуется ограниченным интересом к данной проблематике. Однако, феминистское направление к настоящему времени добилось признания в качестве одного из магистральных направлений политической науки. Для многих исследований последних десятилетий характерны сближение теоретических позиций различных направлений и адаптация элементов разных парадигм в конкретных исследованиях и академической практике.

Идеи европейской общественно-правовой и политической мысли объединяет представление о связи правового неравенства мужчины и женщины с имущественным неравенством. Кроме того, неравное положение женщин трактовалось через призму морального видения. К середине XIX в. женский вопрос концентрировался вокруг семейного и общественного положения женщин, их правового и имущественного статуса и, что стало его центральным ядром, политико-правового положения, избирательных прав и эмансипации женщин. В этот период начинается первая волна феминизма - суфражистское движение как форма общественно-политической и научной активности.

В это время существенное влияние на развитие исследований политического участия женщин оказала марксистская парадигма. Основоположники этого подхода рассматривали эту проблему через призму классового подхода и концепции так называемого женского вопроса, согласно которой главной причиной неравенства полов является неравенство экономического и политико-правового классового положения. Фридрих Энгельс писал о системе «двойного угнетения»: «согласно ей, женщины пролетарского класса в буржуазном обществе угнетены как класс и как пол» [19].

Далее в рамках структурно-функционального направления была сформулирована теория половых ролей, в которой взаимодействие между мужчинами и женщинами было описано как ценностно-нормативно регулируемые статусно-ролевые мужские и женские комплексы. В частности, Т. Парсонс и его последователи в анализе семьи разделили женские (экспрессивные) и мужские (инструментальные) роли [27]. Это заложило основу «консервативного» видения гендера, получившей развитие вместе с бурным ростом социального знания в Америке в 1950-1960-х годах. Для этого подхода в целом характерно разведение биологических и социальных оснований половой дифференциации, отделение физико-органических факторов от личностно-психологических, культурных и социальных.

Важным элементом теории половых ролей является то, что в ней были предложены политико-реформистские принципы через целенаправленную модификацию или модернизацию ролевых гендерных ожиданий. Современный феминизм «потратил много

энергии на разработку и принятие антидискриминационных законов, развитие политики равных возможностей на рынке труда и кампании позитивного действия» [21].

В середине XX в. начинает разворачиваться критика структурно-функционального подхода со стороны феминистского направления в рамках второй волны феминистского движения [22]. Сторонников этого подхода часто обвиняли в биологическом детерминизме и эссенциализме, что существенно повлияло на дальнейшую применимость этой теории. В объяснительных моделях низкого уровня политической активности женщин превалировали психологические концепции, в которых связывалась «природная» предрасположенность женщин и мужчин к тем или иным видам деятельности, «рациональность» мужчин и «иррациональность» женщин.

Кроме того, структурный функционализм был обвинен в консерватизме, чрезмерной абстрактности и статичности, ограниченности в изучении политических противоречий и социальной динамики.

В широком политическом и активистском движении возникло несколько течений политической науки. Увеличивается число исследований половых ролей и различий между полами через призму либерального феминизма и радикальных феминистских подходов. В этот период в западной литературе и общественном дискурсе поднимаются вопросы политической мобилизации женщин, часто сопряженные с вопросами этничности, расы, классовой и политической принадлежности.

Особое направление составили исследования марксистского феминизма, в которых произошел синтез марксистских идей и радикального феминизма [28]. Для марксистского феминизма центральной идеей стала система мужского господства через контроль труда и общественного воспроизводства, частной собственности, сексуальности и политических структур, возникающих на их основе. Представители социалистического феминизма отмечали существование «капиталистического патриархата» как сравнительно автономных «параллельных» систем множественного угнетения, в котором женщины подвергались не только классовой, но также гендерной и расовой эксплуатации [18].

Ряд авторов отмечают происшедший в феминистских исследованиях институциональный поворот [29]. Существенное влияние на изучение политического участия женщин оказали теоретические разработки некоторых крупных исследователей данной тематики. В исследовании «Частные корни публичного действия: гендер, равенство и политическое участие» они обратили внимание на гендерный разрыв и гендерное неравенство в политической публичной сфере и попытались их объяснить через множественные гендерно дифференцированные институциональные паттерны повседневной жизни [30].

Рональд Инглхарт и Пиппа Норрис при разработке теории развития гендерного разрыва обнаружили, что женщины в развитых устоявшихся демократиях перестали быть более консервативными, нежели мужчины [31]. Гендерное равенство тесно сопряжено с развитием демократии, и его укрепление становится одной из основных тенденций человеческого развития; началось размытие монополии мужчин в политической жизни [20].

С конца XX – начала XXI в. разрабатывается междисциплинарное поле гендерных исследований, в котором происходит дифференциация новых школ, связанных с изучением постколониализма и неевропейских или незападных случаев, в которых ставится под сомнение возможность экстраполяции опыта западных стран на другие регионы. В этот период формируется новая методология гендерных исследований - интерсекциональный анализ, который постепенно приходит на смену традиционным подходам к изучению социального неравенства и стратификации [21].

В развитии исследований политического участия женщин в Узбекистане можно выделить два больших периода – прежний (советский) и современный. Для первого характерны превалирование идеологического марксистского подхода, в то время как современный период характеризуется широчайшей палитрой теорий, подходов и концепций, воспринятых из-за рубежа.

2. Основная часть.

Как особо выделили Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в выступлении на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню: «Известно, что уровень культуры и духовности любого общества зависит прежде всего от интеллектуального и духовного развития женщин. Как показывает история, в становлении многих великих личностей важную роль сыграли заботливые матери, мудрые женщины. В последние годы в нашей стране приоритетом государственной политики стало обеспечение прав и интересов женщин, гендерного равенства, охрана семьи, материнства и детства, развитие женского предпринимательства, создание для женщин рабочих мест, улучшение условий их жизни и труда» [2]. В этой связи «Женское крыло» УзЛиДеП проводит целый комплекс мер, содействующих реализации гендерной политики [23].

Партия реализует поставленные программные задачи, основываясь на идее строительства «Нового, могущественного, конкурентоспособного и процветающего Узбекистана» и руководствуясь принципами «Через активное и динамичное обновление – к прогрессу и процветанию общества», «Если народ богат, то и государство будет богатым и мощным» и «Люди должны ощутить результаты реформ не в будущем, а уже сегодня» [6].

2.1. Остановившись конкретно на направлениях, связанных с гендерными задачами, можно выделить такие приоритеты деятельности УзЛиДеП в социальной сфере, как повышение роли женщин в общественно-политической жизни страны, широкое их вовлечение в предпринимательскую деятельность, участие в создании необходимых условий для самореализации, а также формирование здоровой конкурентной среды в сфере оказания квалифицированной медицинской помощи населению, в т.ч. и с привлечением частного капитала. Основная работа по этим направлениям осуществляется в рамках «Женского крыла», функционирующего при УзЛиДеП [7].

Данное Крыло, являясь одним из важных подразделений УзЛиДеП в вопросах реализации уставных задач и Предвыборной программы партии, ее активного участия в претворении в жизнь положений ежегодно объявляемых Государственных программ, проводит системную и широкомасштабную работу, направленную на повышение политической активности женщин, усиление их роли и статуса в обществе.

2.2. На сегодняшний день 12 тыс. первичных партийных организаций объединяет свыше 319 тыс. женщин и девушек, являющихся членами УзЛиДеП. В частности, только за 9 месяцев 2020 года в УзЛиДеП вступили свыше 4 тысяч женщин и девушек (здесь и ниже данные из отчетов «Женского крыла» УзЛиДеП, размещенных на сайте uzliderp.uz).

По итогам прошлого года «Женским крылом» УзЛиДеП проведено около 10,7 тысяч мероприятий, которыми были охвачено 623.308 женщин и девушек. Всего в период с 2010 по 2020 годы было проведено свыше 64.738 тысяч мероприятий с охватом около 3,5 млн. человек.

2.3. Фракция УзЛиДеП в Законодательной палате Олий Мажлиса состоит из 53 депутатов, из которых 14 являются женщинами (Депутаты. <http://parliament.gov.uz>, 2020). В местных (областных, районных) Кенгашах народных депутатов депутаты от УзЛиДеП составляют более 2276 чел., что составляет около 34,5% от всего количества депутатских мест. Всего в составе УзЛиДеП 28,9% - женщины-депутаты.

В целях широкого вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность, создания необходимых условий для повышения их интеллектуального потенциала и самореализации разработаны такие партийные проекты, как «От семейного предпринимательства – к крепкой семье», «Благополучная семья», «Женщина-предприниматель», «Женщина-фермер» и другие [24].

В рамках реализации проектов для женщин организуются мастер-классы, семинар-тренинги, встречи с представителями бизнеса, финансово-банковских структур и т.д. «Женским крылом» УзЛиДеП ежегодно проводится более 2 тысяч такого рода «круглых столов», встреч и семинар-тренингов, которыми охватывается свыше 160 тысяч женщин и девушек. В 2019 году, благодаря содействию в получении льготных банковских кредитов было создано свыше 1700 тысяч рабочих мест для женщин. Так, «Женским крылом» Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП в рамках проекта «Бунёдкор аёллар» в 2019 году проводилось

36 мероприятий, в результате которых 867 женщинам выделены кредиты в размере 58 млрд. 805 млн. сумов [10].

2.4. В рамках повышения политической, правовой культуры и правосознания девушек, формирования у них активной гражданской позиции, осознанного отношения к политическим процессам, прочного идеологического иммунитета против различных внешних и внутренних угроз в духовно-нравственной сфере в 2019 году партией было проведено свыше 7,4 тысяч мероприятий с участием более 424,3 тыс. женщин.

Особое внимание уделяется также формированию и укреплению в обществе культуры чтения. В более 60 населенных пунктах созданы «Библиотеки УзЛиДеП», где книжный фонд составляет свыше 63,7 тыс. книг, при этом особый упор делался на открытие библиотек в отдаленных районах [11].

2.5. Наряду с этим, в каждом районе страны созданы «Клубы молодых либералов», в состав которых сегодня входят более 386 тысяч юношей и девушек. Например, такие клубы были созданы еще в 2017 году в Бухарском профессиональном колледже нефти и газа, в Джизакском политехническом институте и т.д. Согласно уставным документам, «Клубы молодых либералов» являются логическим продолжением работы в направлении воспитания юношей и девушек в духе уважения национальной идеи, любви и преданности Родине, защиты их прав и интересов, а также создания условий и возможностей для осуществления ими предпринимательской деятельности. В структуре данных клубов действуют такие группы как «Будущие депутаты», «Центр изучения проблем молодых предпринимателей» и т.д., которые способствуют повышению правовой и политической активности девушек [12].

2.6. В УзЛиДеП считают, что предпринимательство - это залог процветания, устойчивого развития и прочности каждой семьи и общества. В связи с этим партией осуществляется системная работа по вовлечению женщин и девушек в семейное предпринимательство, малый бизнес и частное предпринимательство, фермерство.

Большое внимание УзЛиДеП уделяется и вопросам внедрения мер по развитию предпринимательского потенциала и развитию деловых навыков у женщин. Так, ежегодно «Женским крылом» партии по всей республике проводится смотр-конкурс женщин-предпринимателей «Ишбилармон аёл».

Цель – всесторонняя поддержка наиболее активных женщин, повышение их участия в реализации социальных, экономических реформ, политических процессах, развитие отечественной экономики, малого бизнеса и частного сектора в стране, поощрения их устремления к созданию имиджа современной деловой женщины.

В ходе такого рода мероприятий проходят выставки продукции, выпущенной женщинами-предпринимателями и фермерами. Например, в конкурсе, организованном Ташкентским областным Кенгашем Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, Федерацией профсоюзов и Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, состязались 25 женщин-предпринимателей, фермеров, победивших в территориальных этапах конкурса. Победителям и призерам вручены дипломы и памятные подарки [13].

Согласно положению проекта «Ишбилармон аёл», при оценке работ особое внимание уделяется созданию дополнительных новых рабочих мест для женщин, производству экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, качеству оказываемых населению услуг, а также воплощению на практике новых инновационных идей. В смотре-конкурсе выявляются победители по таким номинациям как: «Портрет современной женщины-предпринимателя», «Гуманная женщина-предприниматель года», «Женщина-фермер, развивающая сельскую инфраструктуру», «Инициативная женщина» и т.д.

2.7. Также, на местах, особенно, в самых отдаленных регионах «Женским крылом» реализуются целевые партийные проекты, направленные на обучение женщин и девушек работе на приусадебном участке и получения прибыли с выращенного урожая, развитию семейного предпринимательства и ремесленничества, обеспечение исполнения задач,

закрепленных в программах «Обод кишлок» и «Обод махалля». При этом все мероприятия проводятся с участием активистов «Женского крыла» партии, депутатов, опытных предпринимателей при активном участии представителей фонда «Махалля» и Кенгаша фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

Так, в рамках активного участия УзЛиДеП в программе «Обод махалля», Ташкентский городской Кенгаш УзЛиДеП в 2019 году осуществил благоустроительные работы по четырем махаллям в каждом районе. Цель партии это организация для жителей махаллей и детей площадок для отдыха. Также в городе Ташкенте в рамках программы «Обод махалля» проведен ремонт 1.473 жилья, внутренних и межхозяйственных дорог протяженностью 196 км [14].

2.8.«Женским крылом» партии также реализуется партийный проект «От семейного предпринимательства - к прочной семье». В результате работы в рамках данного проекта, осуществляемого в целях повышения уверенности женщин в себе, расширения рядов предприимчивых женщин, достижения обретения ими своего достойного места в общественно-политической жизни страны, в сфере предпринимательства, достигнуто увеличение количества женщин-предпринимателей, получивших кредиты, а также отмечен рост количества созданных ими рабочих мест. В ходе мероприятий проекта презентуется подробная информация о проводимой УзЛиДеП практической работе по широкому вовлечению в бизнес и обеспечению занятости выпускников профессиональных колледжей.

Например, «Женское крыло» Самаркандского областного Кенгаша в рамках проекта «От семейного предпринимательства - к прочной семье» оказывает содействие женщинам и девушкам, желающим заняться предпринимательством, фермерством, надомным трудом и ремесленничеством. В конечном итоге, такая работа партии способствует обеспечению занятости женщин, проживающих в отдаленных сельских районах, создания там новых рабочих мест через развитие предпринимательства, увеличение объемов кредитования женщин-фермеров. Так, только одним областным Кенгашем УзЛиДеП в ходе одного мероприятия 20 участницам были вручены сертификаты по получению льготного банковского кредита на сумму 32,5 млн. сум каждой [15].

Ежегодно, в республиканском масштабе этим проектом достигается охват около 11 тыс. женщин. Одним из значимых результатов является, то, что за последние пять лет было создано 32 тыс. новых рабочих мест. В частности, в рамках реализации предпринимательских инициатив женщин на местах открываются новые пункты бытового обслуживания, салоны красоты, оздоровительные учреждения и т.д., что облегчает домашние заботы женщин и создает для них всевозможные удобства. Ежегодно активным участницам проекта при содействии партии выделяются льготные кредиты. Например, если в 2013 году это была сумма в 6 млрд. сум, то на сегодня - свыше 35 млрд. сум.

2.9. Особое внимание «Женское крыло» придает и вопросам формирования у женщин либерально-демократического мышления и развития духовного мировоззрения, широкой пропаганде среди них сути и значения социально-экономических реформ. Ежегодно в этом направлении «Женское крыло» партии на местах проводит свыше 700 бесед, встреч, круглых столов, семинаров, при этом осуществляется охват около 300 тысяч женщин.

В ходе проведения данных мероприятий затронуты вопросы масштабной работы по повышению общественно-политической и социальной активности женщин в Узбекистане, роли и места УзЛиДеП в этих процессах, созданию условий для их самореализации в различных сферах и отраслях, обеспечению безусловного соблюдения прав и законных интересов женщин, всесторонней поддержке материнства и детства, а также укреплению института семьи.

2.10. «Женское крыло», ее активисты, принимают деятельное участие в обсуждении законопроектов, выносимых на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. На системной основе проводятся различного рода семинары и «круглые столы», где под эгидой «Женского крыла», законопроекты рассматриваются как с партийной точки зрения, так и в целях защиты и продвижения законных интересов женщин. В

частности, в 2019 году было проведено 86 мероприятий такого рода, где приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Еще одним важным проектом является «Здоровая семья - крепкая семья», в рамках которого в регионах ежегодно проводится около 450 мероприятий. В 2013 - 2019 г.г. в регионах проведено 4 095 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 480 тысяч женщин. В организованных «круглых столах» происходит обмен мнениями по вопросам здоровья женщин, прочности семей, недопущения ранних и родственных браков, которые имеют негативное влияние для генофонда нации. Так же, в ходе этой партийной работы осуществляется приобщение девушек к здоровому образу жизни и повышается интерес к занятию спортом.

По традиции, по итогам «круглых столов» проводится бесплатный медицинский осмотр, и даются соответствующие рекомендации специалистов медицинской сферы. За пять лет свыше 210 тыс. женщин бесплатно прошли медицинский осмотр, в первую очередь, в сельских районах, что способствовало раннему выявлению заболеваний и своевременному их лечению, в особенности, онкозаболеваний.

Еще одним положительным аспектом данного проекта является то, что реализация способствует развитию частной медицины, представители которой принимают непосредственное участие, как в ходе агитации и пропаганды здорового образа жизни, так при проведении бесплатных медицинских осмотров и консультаций. По мнению УзЛиДеП, в этой сфере имеется ряд проблем, являющихся препятствием на пути эффективного использования дополнительных финансовых ресурсов по сотрудничеству государственных и частных медучреждений. В их числе слабая интеграция медицинской практики с образовательной системой и наукой, слабое внедрение современных систем подготовки и переподготовки кадров, слабая социально-материальная защита медицинских работников, недостаточная оснащенность системы здравоохранения современными ИКТ и другие проблемы.

2.11. В деятельности «Женского крыла» УзЛиДеП широко используются различные современные инновационные формы организации системного диалога с населением и обеспечения тесной связи с электоратом партии. В частности, во всех районных и городских Кенгашах партии сформированы специальные группы (от 15 до 20 чел.) из числа депутатов и активистов партии, представителей Торгово-промышленной палаты Узбекистана для изучения социально-экономической ситуации на местах. Цель - содействие решению конкретных проблем населения на местах и реализации государственных программ «Обод кишлок», «Обод махалла», «Ёшлар келажагимиз» и «Каждая семья – предприниматель». Особое внимание уделяется вопросам изучения проблем женщин предпринимателей, оказания практической помощи в решении проблем и устранении преград, стоящих перед ними, вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, развития семейного бизнеса и приусадебных хозяйств, обеспечения занятости.

Только за 2019 год данные партийные группы посетили свыше 19 тысяч семей. 9 тыс. семьям оказана практическая помощь (трудоустройство, улучшение условий жизни, состояния коммунального обслуживания и т.д.), а также в развитии семейного бизнеса и приусадебного хозяйства.

Партия активно работает в сфере дальнейшей диверсификации и развития сельского хозяйства на основе всемерной и всесторонней поддержки развития предпринимательства на селе, фермерских и дехканских хозяйств. В частности, это касается таких проектов как «Предпринимательство и фермерство – гарантия благополучного настоящего и светлого будущего», «УзЛиДеП – сторонник рационального использования ресурсов во благо развития фермерства и дехканских хозяйств, ориентированных на экспорте», «Фермер – прочная опора государства», «Приусадебное хозяйство – дополнительный источник дохода» и др.

Цель такого рода мероприятий - поддержка развития фермерства и дехканских хозяйств, содействие привлечению инновационных технологий в аграрную сферу, повышение знаний и бизнес-навыков сельского населения, оказание практической помощи в выпуске

экспорториентированной продукции, вовлечение женщин в развитие фермерских и дехканских хозяйств.

3. Выводы.

3.1. Широкое признание права женщин в сфере политики и борьба с дискриминацией получила с возникновением ООН. Согласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, на участников международных пактов о правах человека возлагается обязанность обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами.

3.2. В изучении политического участия женщин можно выделить три направления: классическое, марксистское и феминистское. Долгое время проблематика гендерной политики оставалась на периферии поля зрения большой теории политики, но под давлением общественно-политической активности и феминистской критики теоретическое пространство политического участия женщин представляет собой одно из наиболее развивающихся направлений политической науки.

3.3. Одним из важных трендов в деятельности политических партий, в том числе, в Узбекистане, является деятельное содействие в расширении и реализации возможностей и деловых навыков женщин, повышения их роли путем активного вовлечения во все сферы общественной жизни для обеспечения всестороннего и равного участия в принятии решений по экономическим, социальным, культурным и политическим вопросам, а также устранение всех возможных препятствий в этом.

3.4. Принятие Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах, разработанной на основе Предвыборной программы Ш.М.Мирзиёева стало важной вехой в жизни нашего общества. Основываясь на данном важнейшем документе, партия поставила перед собой целевую задачу - обеспечить последовательное вхождение Узбекистана в число 50 развитых, конкурентоспособных демократических государств мира с устойчиво развивающейся экономикой, «экономикой знаний», динамичное продвижение страны по пути инновационного развития, формирования «информационного общества».

3.5. В этой связи «Женское крыло» УзЛиДеП проводит целый комплекс мер, содействующих реализации гендерной политики. Остановившись конкретно на направлениях, связанных с гендерными задачами, можно выделить такие приоритеты деятельности УзЛиДеП в социальной сфере, как повышение роли женщин в общественно-политической жизни страны, широкое их вовлечение в предпринимательскую деятельность, участие в создании необходимых условий для самореализации, а также формирование здоровой конкурентной среды в сфере оказания квалифицированной медицинской помощи населению, в т.ч. и с привлечением частного капитала. Основная работа по этим направлениям осуществляется в рамках «Женского крыла», функционирующего при УзЛиДеП/

3.6. Женское крыло, являясь одним из важных подразделений УзЛиДеП в вопросах реализации уставных задач и Предвыборной программы партии, ее активного участия в претворении в жизнь положений ежегодно объявляемых Государственных программ, проводит системную и широкомасштабную работу, направленную на повышение политической активности женщин, усиление их роли и статуса в обществе.

3.7. В целях широкого вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность, создания необходимых условий для повышения их интеллектуального потенциала и самореализации разработаны такие партийные проекты, как «От семейного предпринимательства – к крепкой семье», «Благополучная семья», «Женщина-предприниматель», «Женщина-фермер» и другие.

3.8. В УзЛиДеП считают, что предпринимательство - это залог процветания, устойчивого развития и прочности каждой семьи и общества. В связи с этим партией осуществляется системная работа по вовлечению женщин и девушек в семейное предпринимательство, малый бизнес и частное предпринимательство, фермерство. Особое

внимание «Женское крыло» придает вопросам формирования у женщин либерально-демократического мышления и развития духовного мировоззрения, широкой пропаганде среди них сути и значения социально-экономических реформ.

3.10. В деятельности «Женского крыла» УзЛиДеП широко используются различные современные инновационные формы организации системного диалога с населением и обеспечения тесной связи с электоратом партии. Во всех районных и городских Кенгашах партии сформированы специальные группы из числа депутатов и активистов партии, представителей Торгово-промышленной палаты Узбекистана для изучения социально-экономической ситуации на местах. Особое внимание уделяется вопросам изучения проблем женщин предпринимателей, оказания практической помощи в решении проблем и устранении преград, стоящих перед ними, вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, развития семейного бизнеса и приусадебных хозяйств, обеспечения занятости.

В целом, одним из основных механизмов работы «Женского крыла» УзЛиДеП является реализация на практике различного рода партийных проектов, направленных на всестороннюю поддержку женщин, желающих заняться предпринимательством, создание новых рабочих мест путем широкого вовлечения девушек в предпринимательство, выявления активных и инициативных женщин, которым оказывается практическая помощь в налаживании собственного бизнеса.

УзЛиДеП и далее, посредством реализации своих программных целей и задач, планирует уделять пристальное внимание повышению эффективности своей работы по защите и продвижению законных прав и интересов женщин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. (2019). URL: <http://uza.uz/ru/documents/vystufjfflenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye-22-06-2019> (дата обращения 2.10.2020).
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню (2020). URL: <http://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye-07-03-2020> (дата обращения 5.10.2020).
3. Программа Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана. Утверждена на IX Съезде. (2019). URL: <https://uzlidep.uz/ru/party-program> (дата обращения 3.10.2020).
4. Из истории Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана. URL: <https://uzlidep.uz/ru/history-of-the-party> (дата обращения 3.10.2020).
5. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. URL: http://strategy.gov.uz/ru/pages/action_strategy (дата обращения 3.10.2020).
6. Предвыборная программа Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана. URL: <http://uzlidep.uz/ru/pre-election-program> (дата обращения 3.10.2020).
7. Женское крыло. URL: <https://uzlidep.uz/ru/news/womens-wing> (дата обращения 3.10.2020).
8. Гендерное равенство / <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/>
9. Депутаты. URL: <http://parliament.gov.uz/ru/structure/deputy/> (дата обращения 3.10.2020).
10. В 2019 году при содействии УзЛиДеП 867 женщинам выделены кредиты в размере 58 млрд. 805 млн. сумов. URL: <https://uzlidep.uz/ru/news-of-party/5783/> (дата обращения 3.10.2020).
11. Вместе построим новый Узбекистан. URL: <http://www.uzbekistan.kg/news%20-%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B0.10%2022.11.%2019.php> (дата обращения 5.10.2020).

12. В Бухаре и Джизаке созданы клубы «Молодые либералы». URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/34634> (дата обращения 5.10.2020).
13. Мохидил стала победительницей конкурса "Ишбилармон аёл". URL: <http://uza.uz/ru/society/mokhidil-stala-pobeditelnitsey-konkursa-ishbilarmon-ayel-31-07-2019> (дата обращения 5.10.2020).
14. Ташкентский городской Кенгаш УзЛиДеП в рамках программы «Обод махалла» наметил благоустроить 44 махалли. URL: <https://uzlidep.uz/ru/news-of-party/2431> (дата обращения 5.10.2020).
15. От семейного предпринимательства - к прочной семье. URL: <http://mail.stv.uz/news/economic/2640-ot-semeynogo-predprinimatelstva-k-prochnoy-seme.html> (дата обращения 5.10.2020).
16. Конвенция о политических правах женщины. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/women_politrights.shtml (дата обращения 30.10.2020).
17. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения 30.10.2020).
18. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. 2015. 12 лекций по гендерной социологии. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге. 768 с.
19. Энгельс Ф. 1980. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Изд-во МГУ. 84 с.
20. Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 464 с.
21. Темкина А.А., Здравомыслова Е.А. 2017. Интерсекциональный поворот в гендерных исследованиях. - Журнал социологии и социальной антропологии. № 20(5). С. 15-38.
22. Островская Е.А. 2018. Социология религии: введение. СПб: Петербургское востоковедение. 320 с.
23. Якубов Б.С., Шоумаров Д.Ш., Хаитов А.А., Усмонов М.Ш., Марипров С., Музаффаров А. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси – 15 йил халқ хизматида! Т.: "Ўзбекистон", 2018. - 84 б.
24. Якубов Б. Ўзбекистонда амалга оширилаётган модернизация жараёнларида сиёсий партияларнинг ўрни// Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси. 2020. № 2 (47). 224-228 бб.
25. Якубов Б., Саидов А., Усманов М., Муминов А., Сабиржанов Р., Тураев А., Джавакова К. Узбекистан по пути к сильному гражданскому обществу: тенденции и перспективы. Т.: "Vneshinvestprom", 2014.- 438 с.
26. Krook M.L., Mackay F. 2011. Introduction: Gender, Politics, and Institutions. - Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism (ed. by M.L. Krook, F. Mackay). Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 1-20.
27. Parsons T., Bales R.F. 1955. The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure. - Family, Socialization and Interaction Process. N.Y.: Free Press. P. 3-33.
28. Hennessy R. 2014. Thinking Sex Materially: Marxist, Socialist, and Related Feminist Approaches. - The SAGE Handbook of Feminist Theory. London: SAGE Publications. P. 308-326.
29. Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism (ed. by M.L. Krook, F. Mackay). 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan. xvii, 232 p.
30. Burns N., Schlozman K.L., Verba S. 2001. The Private Roots of Public Action: Gender, Equality and Political Participation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 453 p.
31. Inglehart R., Norris P. 2000. The Developmental Theory of the Gender Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective. — International Political Science Review. Vol. 21. No. 4. P. 441-463.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000